

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.12622820 <https://zenodo.org/record/12622820>

СТОИМОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМАЦИЙ

Волков Вячеслав Викторович¹

Доктор экономических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры Военно-политической работы в войсках (силах) Военного института (военно-морского) Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», г. Санкт-Петербург, Россия, (agnee@yandex.ru), (ORCID: 0000-0002-2033-0213)

Ключевые слова: общественная формация, стоимость, К. Маркс, Ф. Энгельс, способ производства

Для цитирования: Волков В.В. Стоимость в контексте общественных формаций // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 126-144.

VALUE IN THE CONTEXT OF SOCIAL FORMATIONS

Vyacheslav V. Volkov

Doctor of Economics, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Professor of Military Institute (naval) of the Military Educational and Scientific Center of the Navy «Naval Academy named after Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G. Kuznetsova»; St. Petersburg, Russia, (agnee@yandex.ru), (ORCID: 0000-0002-2033-0213)

Keywords: social formation, value, K. Marx, F. Engels, mode of production

For citation: Volkov V.V. Value in the context of social formations. Problems in Political Economy. 2024;2(38):126-144.

JEL codes: B14, N51

Для большей части исследователей теоретического наследия классиков марксизма уже стало аксиомой, что Марксова периодизация человеческой истории существенно отличается от так называемой марксистско-ленинской «пятичленки», то есть «пяти общественно-экономических формаций» (Иноземцев², 1998, с. 78-84); (Колганов, 2012, с. 352); (Progressor, 2011, р. 5-25). Однако при этом до сих пор остаются невыясненными многие вопросы «стоимостного наполнения» марксовых формаций и межформационных переходов. Решение данной проблемы побудила автора к постановке и другой задачи – изучению исторических форм стоимости,

¹ © Волков В.В., 2024

² Признан иноагентом.

исходя из той методологии исследования капитала, которая была построена классиками марксизма.

Что такое общественная формация?

Из логики геологических формаций (Формация (в геологии)..., 1993), на которые ссылались К. Маркс и Ф. Энгельс (Маркс, 1973, с. 460); (Энгельс, 1960, с. 483, 485), следует, что общественная формация – это *не конгломерат разнородных элементов*, принадлежащих к различным феноменам, скрепленных ситуацией или исторической судьбой. Это совокупность однотипных образований, имеющих общую сущность. Если же использовать знание о формациях растительного мира, то можно увидеть, что эта сущность фиксируется в понятии «эдификатор», то есть «выстраиватель формации в единое целое» (Формация (ботаническая)..., 1993).

Конечно, необходимо учитывать не только сходство общественной формации с формациями геологическими и ботаническими, но и их отличия (например, большую сложность и взаимопроницаемость общественных образований). Однако для нас в данном случае важным является тот момент, на который обратили внимание К. Маркс и Ф. Энгельс. *Формация – это однотипная многослойная развивающаяся система.*

Этимологически термин «общественная формация» (die Gesellschaftsformation) по К. Марксу, – это (дословно) данная совокупность общественных форм³. Под общественными формами К. Маркс и Ф. Энгельс чаще всего понимали типы общественных отношений, что в приложении к социально-экономической жизни было тождественно понятию «способ производства». *То есть производственные отношения в своем диалектическом единстве с производительными силами были положительным (в гегелевском смысле) моментом данного противоречия и поэтому совпадали с целым, то есть с общественным способом производства.* Вот, что по этому поводу писал Ф. Энгельс в письме к В. Боргиусу 25 января 1894 г.: «...Под экономическими отношениями, которые мы считаем определяющим базисом истории общества, мы понимаем тот способ, каким люди определенного общества производят средства к жизни и обменивают между собой продукты (поскольку существует разделение труда). Таким образом, сюда входит *вся техника* производства и транспорта. Эта техника, согласно нашим взглядам, определяет также и способ обмена, затем способ распределения продуктов и тем самым после разложения родового строя также и разделение на классы, отношения господства и подчинения, государство, политику, право и т.д. В понятие экономических отношений включается далее и *географическая основа*, на которой эти отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по традиции или благодаря *vis inertiae*, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму» (Энгельс, 1966, с. 174).

При раскрытии сущности общественной формации нужно сделать одну оговорку. Формация, как *многослойная система однотипных общественных отношений* приобретает временное (темпоральное) значение, *если какой-либо способ производства остается эдификатором, то есть господствующим типом отношений, на протяжении длительного периода.*

³ Экономическая же общественная формация (die ökonomische Gesellschaftsformation) – это данная совокупность хозяйственных общественных форм (der Wirtschaftsformen).

Диалектика общественных формаций

На этой основе К. Маркс выделяет *диалектическую триаду формаций* (Маркс, 1987, с. 58-74). В качестве тезиса выступает *первичная (архаическая) общественная формация*, основанная на *общинной собственности*. Эта формация продолжала свое развитие и в условиях развертывания вторичной общественной формации, которая стала антитезисом рассматриваемой триады и характеризуется другим эдификатором, а именно – *частной собственностью*. Она возникает сначала лишь в виде «собственности обособленной», но переходящей к собственности «отчужденной» через развитие различных типов отчуждения и присвоения прибавочного труда. «Отчужденная» собственность поначалу является «отчуждаемой» – и не обязательно «внешне-принудительно», а часто «внутренне-добровольно», хотя и под воздействием внешних обстоятельств. А далее она эволюционирует в полноценную «частную собственность», признаваемую в обществе, в конце концов, юридически, то есть силой Закона. И, наконец, в буржуазную конкурентную эпоху происходит отрицание отрицания исходного обособления в виде обособления рыночного. Восточным вариантом этого процесса является отчуждение не самой обособленной собственности на средства производства, а лишь результатов труда непосредственных производителей.

Архаическая и вторичная формации, переплетаясь, с одной стороны, *образовывали между собой систему полуконгломератного типа*, в которой способы производства вторичной формации или вытесняли, или активно использовали различные исторические «пласты» архаической формации, а с другой, они синтезировались в системе мирового рынка.

Завершающим пунктом триады должна стать *«третичная» (пост-частно-собственническая и, понятно, пост-товарно-денежная) формация*.

Как известно, ключевой работой К. Маркса, которая дает основание для таких выводов, являются «Наброски ответа на письмо В. И. Засулич». Их использование иногда вызывает следующее возражение: применение К. Марксом в черновых набросках терминов «первичных вторичных, третичных и т.д.» относится только к историческим периодам в развитии *древних обществ*. Ошибочность данной точки зрения становится очевидной после прочтения рассуждений К. Маркса в «Наброске» о судьбе земледельческой общины, которая, «будучи последней фазой первичной общественной формации, является в то же время переходной фазой ко вторичной формации, т. е. переходом от общества, основанного на общей собственности, к обществу, основанному на частной собственности. Вторичная формация охватывает, разумеется, ряд обществ, основывающихся на рабстве и крепостничестве» (Маркс, 1961b, с. 419). Вполне понятно, что крепостничество выводит вторичную формацию далеко за пределы древних обществ.

Тот факт, что «Наброски» являются лишь рукописью, не дает нам повода отвергать это произведение в качестве важного теоретического первоисточника марксизма, ведь эта работа *уже зрелого классика* не единственная из его неопубликованного прижизненного наследия. В данной связи достаточно вспомнить хотя бы судьбу рукописей второго и третьего томов «Капитала», до издания которых К. Маркс так и не дожил.

Формационный подход характерен еще целым рядом моментов.

Во-первых, тем, что К. Маркс выделял в рамках своих трех суперформаций и другие пласты (например, во вторичной – азиатский, античный, феодальный и буржуазный способы производства (Маркс, 1959, с. 7)), акцентировал внимание на их взаимодействие и взаимопроникновение. Подтверждение тому, что *именно такая* была истинная мысль К. Маркса, можно найти, к примеру, в его Экономической рукописи 1861–1863 гг.: «Капиталистическое отношение развивается *на такой ступени развития экономической общественной формации*, которая сама уже есть результат целого ряда предшествующих этапов развития. Та ступень производительности труда, из которой исходит капиталистическое отношение, является не чем-то данным природой, а чем-то созданным исторически, где труд давно вышел из своего первобытного состояния» (Маркс, 1973, с. 281).

Во-вторых, К. Маркс считал, что народы, не прошедшие через капитализм или даже через другие способы производства вторичной формации тоже построят коммунистическое общество, но только используя высокие технологии народов, прошедших через *развитый капитализм* (Маркс, 1961а, с. 120).

В-третьих, термин «экономическая формация» использовался К. Марксом не с целью разграничения (как полагают некоторые исследователи) первичной и вторичной формаций, то есть обществ, основанных на общинной собственности и собственности частной, а для характеристики тех отношений, в которые люди вступают при производстве, распределении и потреблении материальных благ. В этом смысле *экономические формации – это исторические типы экономических отношений*.

Попробуем это доказать. В первую очередь выясним, как понималась экономика классиками марксизма.

К. Маркс, размышляя над соотношением производства, распределения, обмена и потребления, пишет, что последнее часто рассматривается как нечто, лежащее «вне экономики, за исключением того, что оно, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на исходный пункт и вновь дает начало всему процессу» (Маркс, 1958, с. 715). Однако, «результат, к которому мы пришли, заключается не в том, что производство, распределение, обмен и потребление идентичны, а в том, что все они образуют собой части целого, различия внутри единства». *Отсюда не трудно заключить, что данное целое, по мысли классика, и есть экономика*.

В другой своей работе К. Маркс отмечал: «Но та истина, что добуржуазная история и каждая ее фаза тоже имеют свою *экономику и экономическую основу* своего движения, эта истина, в конце концов, сводится к той тавтологии, что жизнь людей искони покоилась на производстве, на того или иного рода *общественном* производстве, отношения которого мы как раз и называем экономическими отношениями» (Маркс, 1968, с. 276). Ф. Энгельс размышлял примерно в том же ключе. Так он отождествил изменения «способа производства и обмена» с *экономикой* «соответствующей эпохи» (Энгельс, 1961, с. 210).

Теперь выявим какие формации К. Маркс и Ф. Энгельс считали экономическими. В первую очередь к ним относятся способы производства вторичной формации: «Только та форма, в которой этот прибавочный труд выжимается из непосредственного производителя, из рабочего, отличает экономические формации общества, например общество, основанное на рабстве, от общества наемного труда» (Маркс, 1960, с. 229).

Характеристики экономической формации имеют также общества, относящиеся к первичной общественной формации: «исторически невозможно, чтобы обществу, стоящему на более низкой ступени экономического развития, предстояло разрешить задачи и конфликты, которые возникли и могли возникнуть лишь в обществе, стоящем на гораздо более высокой ступени развития. Все формы родовой общины, возникшие до появления товарного производства и частного обмена, имеют с будущим социалистическим обществом только то общее, что известные вещи, средства производства, находятся в общей собственности и в общем пользовании известных групп. Однако одно это общее свойство не делает низшую общественную форму способной создать из себя самой будущее социалистическое общество, этот последний продукт капиталистического общества, порождаемый им самим. Каждая данная экономическая формация должна решать свои собственные, из нее самой возникающие задачи; браться за решение задач, стоящих перед другой совершенно чуждой формацией, было бы абсолютной бессмыслицей. И к русской общине это относится не в меньшей мере, чем к южнославянской задруге, к индийской родовой общине или ко всякой иной общественной форме периода дикости или варварства, характеризующейся общим владением средствами производства» (Энгельс, 1962, с. 445).

И, наконец, коммунистическая формация также является экономической: «Но с того момента, когда буржуазный способ производства и соответствующие ему отношения производства и распределения признаются историческими, приходит конец заблуждению, рассматривающему буржуазный способ производства как естественный закон производства, и открывается перспектива нового общества, новой экономической общественной формации, к которой буржуазный способ производства образует лишь переход» (Маркс, 1964, с. 446). «С точки зрения более высокой экономической общественной формации частная собственность отдельных индивидуумов на землю будет представляться в такой же мере нелепой, как частная собственность одного человека на другого человека» (Маркс, 1963, с. 337).

Итак, перед нами две классификации формаций, на которых базировался ранний марксизм: сущность одной состоит в делении родового понятия по критерию наличия или отсутствия материального производства (и в этом смысле правомерно говорить о доэкономических, экономических, и, возможно, постэкономических формациях), а другой – в ориентации на признак ключевого общественного отношения (эдикатора), с помощью которого это материальное производство функционирует и развивается – общей или частной собственности на средства производства.

Размышляя о способах производства, мы, к сожалению, мало обращаем внимание на следующую важную оговорку К. Маркса:

«In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden». «В общих чертах, азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства можно обозначить, как прогрессивные эпохи экономической формации общества» (Marx, 1961, p. 9).

Что значит – «в общих чертах»? Типа, «группируя по-крупному»? Но, может быть: «кое-что пропуская»? На последний вариант наводит вот что. В немецком языке слово *der Umriß* – множ. число: *die Umrisse* – означает «контур, очертание», но и «чертеж», и «очерк». К примеру, «Очерки по всемирной истории» будет: «eine

Weltgeschichte in Umrissen». То есть К. Марксом было показано, что *способов производства можно вычленять больше, чем им было указано в его знаменитом Предисловии «К критике политической экономии»*.

В итоге можем сделать вывод: в рамках вторичной общественной формации – на ее высокой ступени развития – встречаются «самые разнообразные способы общественного производства», и эти же способы производства «представляют собой в то же время товарное производство» и как таковые в буржуазную эпоху *подчиняются господствующему капиталистическому способу производства, как его квазикапиталистические элементы*.

Таким образом, сформулированная К. Марксом концепция общественных формаций, сопрягаясь с более жесткой ориентацией на критерий, исходящий из марксовой же политэкономической концепции, и по сей день является продуктивным инструментом философско-исторических исследований. Однако рискуем углубить синтез концепции общественных формаций и узловых феноменов, выявленных К. Марксом в его политэкономических исследованиях, опираясь именно на последние (рис. 1).

Исходя из того, что в основе движения общества на этапе его «предистории» лежит тенденция становления и снятия стоимости, обозначим основные пласты этого генезиса, которые, во-первых, обязательны только в прохождении основной триады (натуральность–стоимость–неонатуральность или постстоимость), а в ее конкретном наполнении и воплощении – вариативны. То есть все народы и цивилизации обязательно погружаются в стоимостные отношения и в их снятие, но вот форма такой эволюции может быть разнообразной. Следовательно, во-вторых, внутренние пласты трех больших формаций сменяются не в линейно-последовательной логике, а, мозаично переплетаясь, застывают в одних случаях и динамично развиваются в других.

Итак, первый пласт человеческого общежития составляют отношения первобытного коммунизма, для которых характерно полное отсутствие товарно-денежного обмена и, следовательно, меновой стоимости как внутри общин, так и между ними. Историческая наука уже давно установила, что после разложения родового строя сословно-классовые общества возникали, *надстраиваясь над крестьянскими общинами*. Их эксплуатировали *либо государство, либо крупные частные собственники*. В первом случае мы имеем дело с так называемым азиатским *способом производства* (АСП).

Анализ взглядов К. Маркса по отношению к АСП (Маркс, 1968, с. 464, 480-484) позволяет констатировать, что *азиатский способ производства заключается в прямой внеэкономической эксплуатации крестьянских и городских общин докапиталистическим государством в виде данничества, налоговой эксплуатации общин и их трудовой повинности в пользу деспота и его огосударвленного клана*.

Азиатский способ производства дифференцировался и по другому основанию – *наличию стоимостных отношений*. Азиатский способ производства первого типа (например, государство Инков) их вообще не знал⁴. Тогда как АСП второго типа (например, центральноамериканские древние государства) уже сочетался с торговлей

⁴ Азиатский способ производства возник не из логики классового расслоения, а исходя из необходимости реализации функции управления. То есть последняя порождала классовое расслоение и последующее изъятие прибавочного продукта, а не наоборот.

точно так же, как соседствовали с ней античный и феодальный способы производства. Поэтому будет логичным *второй пласт* первичной суперформации увидеть в АСП первого типа и определить его как сословно-классовую формацию без стоимостных отношений, а *третий пласт* – в АСП второго типа, а также в античном и феодальном способах производства и характеризовать как сословно-классовую формацию с фрагментарными стоимостными отношениями.

Этот третий пласт первичной формации является переходным звеном ко *вторичной (буржуазной) формации*, для которой характерно распространение, господство, а затем угасание стоимостных отношений.

Рис. 1. Система общественных отношений

Источник: (Волков, 2019, с. 12-16); (Рязанов, 1998, с. 16, 113-136).

Модификация стоимости

К. Маркс под стоимостью понимал сгусток или кристаллизацию абстрактно человеческого труда, воплощенного в товаре (Маркс, 1960, с. 46, 47, 55, 59, 68), которая на рынке при обмене одного товара на другой всегда предстает в виде меновой стоимости, то есть количественного соотношения и пропорции (Маркс, 1960, с. 44). При этом классик особо подчеркивал, что «необходимо, кроме того, всегда отличать *рыночную стоимость*... от индивидуальной стоимости отдельных товаров, произведенных различными производителями» (Маркс, 1989, с. 195). Индивидуальные стоимости в рамках капитализма соответствуют «всему количеству заключающегося в товаре оплаченного и неоплаченного труда» (Маркс, 1989, с. 180) и «должны выравниваться в *одну общественную стоимость*, выше разобранную нами рыночную стоимость, а для этого требуется наличие конкуренции между производителями одного и того же вида товаров, так же как и наличие рынка, на котором они одновременно предлагают свои товары» (Маркс, 1989, с. 197).

Автор ранее представил новый подход в интерпретации основных ценностно-стоимостных категорий марксистской политической экономии. Так, было установлено, что феномен *Wert(h)*⁵, описанный К. Марксом, является единством экономической ценности и стоимости товара, а *Gebrauchswert(h)* – потребительной ценности и потребительной стоимости. Экономическая ценность товара проявляется и через стоимость, и через меновую стоимость. Первая сводится к количеству затраченного на него труда, а вторая – к его обмениваемому количеству (Волков, 2022, с. 216). Если при рассмотрении развития классического капитализма данные выводы никак не влияют на общий итог исследований, то при изучении плановой экономики они являются принципиальными (о чем речь пойдет ниже), так как исчезновение экономической оценки и меновой стоимости фактически означает исчезновение и самого феномена *Wert(h)*, а также то, что процесс образования стоимости не может протекать без рыночной оценки и товарно-денежного обмена.

Покажем теперь путь модификации стоимости в рамках буржуазной формации (табл. 1).

Буржуазная формация и теоретически, и исторически включает в себя две формы экономических отношений: (1) раннебуржуазную, основанную на выявлении рыночной стоимости и (2) капиталистическую, основанную на действии рыночной цены производства (Маркс, 1989, с. 214-215). Здесь индивидуальная стоимость превращается в индивидуальную цену производства, которая соответствует «сумме оплаченного труда плюс определенное количество неоплаченного труда, независимое от особых условий данной сферы производства» (Маркс, 1989, с. 180), а рыночная стоимость как якорь ценообразования, – в рыночную цену производства (Там же, с. 183-184).

⁵ Немецкое существительное *der Wert* в XIX веке и ранее записывалось с непроизносимой буквой 'h' на конце, т.е. на саксонский манер. Наличие этой буквы через особый древнегерманский межзубный звук ʀ связывает это слово и с современным немецким глаголом "werden" – «стать / становиться». Факсимиле писем К. Маркса и Ф. Энгельса и прижизненные издания «Капитала» свидетельствуют, что они писали это слово тоже с 'h' на конце. Кроме того, этимологически немецкому существительному *der Wert* соответствует английское (англо-саксонское) существительное "worth". По этой причине данное слово записывается так: *Wert(h)* (Marx, 1867).

Таблица 1
Этапы становления и развития капитализма

Этапы модернизации	Производительные силы	Производственные отношения (тип)	Модификация стоимости	Отношения найма	Результат найма
Мануфактурный (переход к мануфактурному производству и рыночной стоимости)	Доиндустриальные	Добуржуазный	Появляются индивидуальная и меновая стоимости	Спорадические	Продукт
Раннеиндустриальный (переход к слабо механизированной фабрике и рыночной цене производства)	Доиндустриальные + мануфактура	Раннебуржуазный	Появляется рыночная стоимость. Меновая стоимость становится господствующей	Сегментарные	Доход
Индустриальный (переход к фабрично-отраслевому хозяйству и монополярной цене)	Раннеиндустриальные (пар, фабрика, преобладание ручного труда)	Капиталистический	Рыночная цена производства	Всеобщие	Прибавочная стоимость
Позднеиндустриальный (переход к автоматизированному труду и ГМЦ)	Индустриальные (электричество, отрасль, преобладание механизированного труда)	Монополистический капитализм	Рыночная монополярная цена	Основанные на вмешательстве профсоюзов	Монополистическая прибавочная стоимость
Постмодернизация (переход к постиндустриальным технологиям)	Позднеиндустриальные (атом, появление автоматизированного производства)	Государственный капитализм	Государственная цена производства / Государственно-монополистическая цена (ГМЦ)	Регулируемые государством	Административно регулируемая прибавочная стоимость
	Постиндустриальные (роботы, нано, компьютеризация, интернет, настольное производство)	Транснациональный капитализм	Фиктивная цена производства, диффузия стоимости	Сетевые	Диффузия прибавочной стоимости

Источник: (Волков, 2011, с. 593-597); (Волков, 2019, с. 12-16).

Между этими этапами располагается переходный период, когда отношения найма рабочей силы уже приобрели широкое распространение в национальном хозяйстве, но в силу малоподвижности капитала и труда *индивидуальная цена производства еще не заместила индивидуальную стоимость товара, а рыночная цена производства – рыночную стоимость* (Там же, с. 253).

Одним из основных принципов капитализма является *получение прибыли на вложенный капитал*. Этот принцип действует только благодаря наличию *средней нормы прибыли*, а, следовательно, *образованию средней прибыли и рыночной цены производства*. А они возникают только благодаря конкуренции, игре спроса-предложения, а также устранению препятствий для перелива капитала и рабочей силы. В результате формируется не просто рыночная стоимость, но ее превращенная форма – *рыночная цена производства*, как средневзвешенная величина. «Здесь дело обстоит, – отмечал К. Маркс, – совершенно так же, как со средней ставкой процента, получаемого ростовщиком, ссужающим различные части своего капитала из различных процентов, например, из 4%, 5%, 6%, 7% и т.п. Средняя

норма всецело зависит от того, какую часть своего капитала ростовщик ссудил по каждой из этих различных процентных ставок» (Маркс, 1989, с. 177-178)⁶.

Именно благодаря рыночной цене производства капиталист получает не то, что он выжал из своих рабочих, а то, что выжали все капиталисты из всех рабочих, но с учетом количества авансированного этим капиталистом капитала. Образно выражаясь, пирог, выпекаемый из прибавочных стоимостей, принадлежащих всем капиталистам, нарезается через среднюю прибыль каждому капиталисту пропорционально вложенному им капиталу. Поэтому в этой ситуации мы можем говорить о том, что *каждый капиталист коллективно с другими капиталистами эксплуатирует всех рабочих*.

Зная ключевые политэкономические феномены каждого этапа становления капитализма и его вершины, мы можем на научной основе построить не только поэтапный генезис капиталистического восхождения, но и *нисхождения* данного способа производства. Для этого нам необходимо *понять все дальнейшие превращенные формы стоимости и соответствующие им уровни развития производительных сил и особенности проявления соответствующих производственных отношений*.

Очень важно отметить, что все этапы и феномены капиталистического развития, представленные в таблице 1, не являются оторванными и изолированными друг от друга. Образование рыночной стоимости невозможно без *диалектической взаимосвязи индивидуальной и меновой стоимостей*. И последняя побеждает натуральное хозяйство именно *благодаря конкуренции*, порождающей рыночную стоимость. *Цена производства не отменяет индивидуальную стоимость товара, а включает в себя и формируется на ее основе*. К. Маркс по этому поводу писал, что «независимо от подчинения цен и их движения закону стоимости, будет совершенно правильно рассматривать стоимости товаров не только теоретически, но и исторически как *grius** [предшествующее] цен производства» (Маркс, 1989, с. 194). *Рыночная цена производства, как превращенная форма рыночной стоимости, формируется в той же логике, что и рыночная стоимость*. И тем самым закон стоимости продолжает действовать и в новых условиях.

С появлением монополистического капитализма межотраслевой перелив капитала и формирование общей нормы прибыли продолжают свое действие, хоть и в деформированном виде (Норма., 1987, с. 5). Следовательно, индивидуальная стоимость товара, как и прежде, находит свое выражение через индивидуальную цену производства. Однако результирующей величиной теперь является не рыночная цена производства, как ранее, а *рыночная монопольная цена*, которая становится новым якорем для рыночных цен товаров. *Суть рыночной монопольной цены* состоит в том, что ее уровень определяется, в основном, соотношением индивидуальных цен производства монополистических объединений. И средняя прибыль также модифицируется в данном ключе. То есть в ее формировании участвует, главным образом, *общая норма прибыли конкурирующих монополий*. И чем более монополизирована та или иная сфера производства, тем полнее реализуется механизм рыночной монопольной цены. И, напротив, *чем менее захвачена отрасль крупными фирмами, тем больше возможностей получает классическая рыночная цена производства*.

⁶ Использование К. Марксом этого понятия см.: (Маркс, 1989, с. 217).

Государственно-капиталистическое вмешательство в экономику приводит к двояким последствиям в области дальнейшей модификации стоимости.

С одной стороны, в государственно-капиталистическом секторе возникает государственная цена производства, лежащая в основе государственных рыночных цен и которая складывается из удешевленных (по сравнению с монополистическим сектором) элементов постоянного и переменного капиталов и заниженной (или вовсе отсутствующей) средней прибыли (Мочерный, 1988, с. 181-182). И чем внушительнее в той или иной стране государственный сектор, тем сильнее государственная цена производства оказывает свое воздействие на формирование общей нормы прибыли и, следовательно, рыночной монопольной цены.

С другой стороны, государство может регулировать рыночные цены и без создания государственно-капиталистических предприятий. В этом случае происходит либо ограничение монопольных цен и компенсация недостатка конкуренции на административной основе, либо их укрепление в интересах крупного капитала.

Однако в условиях превращения государственно-капиталистического сектора экономики в господствующий уклад национального хозяйства мотивация государственно-капиталистического предпринимательства кардинально меняется. Государственная цена производства начинает ориентироваться на повышение издержек и увеличение средней прибыли. И альтернативами госкапиталистическому застою становятся:

- либо (1) более активная регулирующая деятельность государства,*
- либо (2) приватизация и либерализация государственного сектора,*
- либо (3) переход к государственному социализму.*

Все эти трансформации стоимости, возникшие в период государственно-монополистического капитализма, нигде не исчезли и с установлением господства глобального капитала. Однако с 1980-х годов в этом процессе обнаружилось и новые тенденции. Как писали А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, *«начался переход от массового индустриального производства на отдельных специализированных предприятиях, работающих на массовых неизвестных потребителей, к индивидуализированному, осуществляемому на многочисленных предприятиях сети, постиндустриальному производству, ориентированному на конкретных потребителей. При этом для каждого из потребителей может образовываться своя особая сеть (кооперация) производителей. Но наряду с этим могут существовать и иные, внепроизводственные сети, и сети, ориентированные на удовлетворение массовых потребностей и мн. др. При этом каждая из таких сетей в конечном счете контролируется тем или иным корпоративным капиталом (или их совокупностью)»* (Бузгалин, 2018, с. 150).

Это фундаментальное изменение повлекло за собой ряд серьезных последствий.

Во-первых, ТНК-сети получили возможность сознательного воздействия «не только на некоторые основные параметры рынка, но и на «правила игры» (Бузгалин, 2018, с. 152), которые создают новую институциональную среду. Она как бы «восстанавливает» видимость свободной конкуренции за счет относительного снижения регулирующей роли государства, а на самом деле олигополистическая конкуренция и социал-реформистское регулирование замещается тотальной рыночной властью крупных корпораций, отслеживающих, контролирующих и регу-

лирующих не только основные рыночные процессы, но и самих рыночных игроков (предпринимателей и конечных потребителей), попавших в их сети.

Во-вторых, возник феномен диффузии (деструкции) стоимости, при котором, с одной стороны, индивидуальная стоимость ряда уникальных товаров (в том числе и рабочей силы) утрачивает свою количественную определенность, размывается, становится неуловимой, из-за невозможности их рыночного сопоставления (Иноземцев⁷, 1998, с. 300-356); (Онисис, 1994, с. 99-101), а, с другой стороны, *навязанный потребителям рынок товаров-симулякров* создал ситуацию, при которой меновая стоимость таких товаров *не выражает их индивидуальную стоимость* по причине почти полного отсутствия трудовых затрат на их создание. Такая вроде бы «пустая» по субстанциональному содержанию меновая стоимость пуста только на первый взгляд. На самом деле товары-симулякры (например, бренды, рекламные продукты), *нарушая закон стоимости, присоединяют к своей меновой стоимости субстрат чужих индивидуальных стоимостей* и выдают их за свои.

В-третьих, утвердился так называемая «*виртуальная прибыль*», извлекаемая с *финансового рынка*: «Это плата, которую взимают денежные капиталисты (агенты финансового рынка) за предоставление капиталу возможности якобы неограниченного расширения и получения дохода от реализации товаров и услуг, удовлетворяющих мнимый спрос». Теперь цена товаров формируется не столько колебанием вокруг стоимостей товаров, сколько в ходе конкуренции и неопределенной конъюнктуры ТНК-сетей (Бузгалин, 2018, с. 265-266).

Таким образом, в эпоху неолиберальной глобализации возник новый якорь рыночных цен – *фиктивная цена производства*, максимизирующая среднюю прибыль корпораций за счет других рыночных игроков, тем самым выражая серьезное искажение стоимостных отношений и закладывая основу их будущей ликвидации. Это не значит, что фиктивная цена производства абсолютна. Корпоративный капитал вполне допускает сегментарное или циклическое существование и рыночной цены производства, и рыночной монопольной цены, и государственно-монополистической цены, но в рамках своих интересов.

Формирование фиктивной цены производства происходит под воздействием нескольких разнонаправленных сил:

- (1) тотальной гегемонии корпоративного капитала,
- (2) находящейся под его стратегическим и оперативным контролем «старой конкуренции» мелкого и среднего бизнеса,
- (3) слабоуправляемыми тенденциями развития «новой конкуренции» фиктивного капитала, окончательно оторвавшегося от реального производства и
- (4) объективных процессов диффузии стоимости.

Издержки, входящие в фиктивную цену производства могут варьироваться в довольно широком диапазоне от «сверхиздержек» до их почти полного отсутствия. Эффект сверхиздержек или их минимизации возникает в результате *искажения стоимостных пропорций*. Если рынок симулякров перераспределяет, аккумулирует и затем присваивает часть совокупной общественной стоимости методами организационно-психологического манипулирования общественным спросом, то *корпоративно-сетевая эксплуатация происходит через процесс перекалывания затрат на малый и средний бизнес с одновременной максимизацией своей прибыли*.

⁷ Признан иноагентом.

Интересным является вопрос о месте в этом процессе *государственного социализма*. Его политэкономическую сущность составляет *совокупная (валовая) стоимость*, порожденная относительно централизованным товарным плановым хозяйством, при котором индивидуальные стоимости товаров не превращаются, как при капитализме, в средневзвешенную величину рыночной стоимости и рыночной цены производства, а просто складываются по предприятиям, отраслям и всему народному хозяйству. По мнению И.М. Потапенкова, субстанцией совокупной стоимости общественного продукта является совокупный общественный труд всех участников общественного производства. Валовая стоимость – это ее превращенная форма, ибо считается аналогично, но содержит в себе повторный счет, посему она есть извращение совокупной стоимости (Потапенков, 2010, с. 133-148).

Иными словами, здесь дело обстоит таким образом, что индивидуальная стоимость при сохранении меновых отношений в форме плановых товарных отношений не прекращает свое существование, а на место рыночной цены производства и рыночной стоимости заступают запланированные затраты труда на единицу продукции, выраженные либо в рабочих часах, либо – в деньгах. И единственным вариантом при организации такого планового производства является оперирование суммой созданных индивидуальных стоимостей, которую можно назвать совокупной стоимостью или с определенной натяжкой – валовой стоимостью. Отклонения возможны только в рамках данной сущности: с повторным счетом или без него; только с учетом запланированных или реальных затрат труда; с ориентацией на средние арифметические или на средние взвешенные величины. Трудность выбора определенной стратегии ведения планового товарного хозяйства обусловлена, прежде всего, внутренней дифференциацией органического строения данного совокупного капитала. И преодолеть эту внутреннюю дифференциацию в условиях постоянного внешнего вызова практически невозможно.

Помимо данной проблемы в планово-товарной экономике присутствуют и другие противоречия.

Как отмечалось, в исследовании, посвященном феномену $Wert(h)$, мы выяснили, что потребительная ценность (в единстве с потребительной стоимостью) характеризует значимость блага для потребителя товара, а экономическая ценность (в единстве с индивидуальной стоимостью) – для его покупателя (Волков, 2022, с. 216). При простом товарном производстве функции покупателя и потребителя изначально совпадают. В раннем буржуазном обществе или уже на капиталистическом этапе эти функции очень часто расходятся, однако, наличие рыночной стоимости и рыночной цены производства позволяет в некризисные периоды конечные пункты их реализации привести к единому результату – удовлетворению и потребностей, и покупательского спроса.

Иная ситуация возникает при плановом рынке, организованном в индустриально-развитом обществе. Здесь при отсутствии конкуренции рыночная стоимость и рыночная цена производства не формируются, что ведет к нарушению рыночного автоматизма согласования функций удовлетворения потребностей и удовлетворения покупательского спроса. Координирование этих задач теперь возможно только в плановом порядке. Иными словами, в данных условиях феномены $Wert(h)$ и $Gebrauchswert(h)$ изначально до пункта их плановой сборки в единое целое являются в большей мере самостоятельными независимыми друг от друга сущностями.

Кроме того, меновая стоимость формируется здесь заранее плановыми органами и ее соблюдение больше зависит не от покупателя, а от продавца. По этой причине весь процесс товарно-денежных операций получает обратный ход. Если в буржуазном механизме, чтобы прийти к стоимости затраты труда различных товаропроизводителей сначала оцениваются, сопоставляются, моделируются, а затем уже объективируются в акте купли-продажи, то при денежном государственном социализме образование индивидуальной стоимости товара предшествует возникновению его экономической и потребительной ценностей. Их несоответствие своему количественному, то есть стоимостному основанию ведет к многочисленным диспропорциям, которые ликвидируются только в ручном режиме.

В итоге мы получаем два вида стоимостных противоречий: (1) между *Wert(h)* и *Gebrauchswert(h)* и (2) внутри них, то есть между индивидуальной стоимостью товара и его экономической ценностью, а также между потребительной ценностью и потребительной стоимостью.

Единственным более-менее эффективным способом при таком хозяйствовании является накопление и использование индивидуальных стоимостей, но при условии планового снижения затрат на их создание. Однако это почти ничего не дает для ликвидации выявленных нами противоречий. Различные паллиативные средства могут только их сгладить или отложить, но не решить проблему в целом. Находясь в парадигме государственного социализма, органы управления будут всегда стремиться либо к развитию институтов рыночного социализма, а, следовательно, к развитию денежной мотивации граждан и, в конечном итоге, к уничтожению любого социализма, либо к взятию под контроль всех сегментов и ячеек производства, что в условиях полной цифровизации вполне осуществимо, но чревато введением атрибутов неототалитарного общества.

Последствием этого шага станет также постановка простого вопроса: а нужны ли нам тогда деньги? И логика подсказывает, что выход из тупика возможен только на пути ликвидации феномена *Wert(h)*, то есть всех стоимостных отношений. Но будет ли тогда общество мотивировано на продолжение хозяйственной деятельности без них?

Сегодня, на наших глазах разворачивается процесс *появления отчужденной формы* снятия товарно-денежных отношений, которая завершает кatabолическую траекторию стоимости. Одной из ее особенностей являются неуправляемые и катастрофические последствия глобальных кризисов. *Из этого состояния бифуркации есть только три выхода.*

1) Мировая война, тотальное разрушение производительных сил и возвращение человечества к первобытному состоянию.

2) Переход к коммунистической формации, как «сети производительно-потребительских коммун».

3) Воссоздание сословно-классового общества, но на новой технологической основе, что в ближайшей перспективе видится как переход к биоцифровому неорабству, причем как в правой, так и в левой политической упаковке.

Третий вариант является наиболее адекватным отчужденному снятию меновой стоимости. Поэтому деньги могут здесь пройти ряд трансформаций и какое-то время сосуществовать с методами открытого и скрытого контроля, манипулирования и биологической трансформации человека.

Как видно, в данной конструкции свойствами состояний гегелевской временной триады обладают *три суперформации и три формации второго уровня, расположенные внутри стоимостного образования*. Остальные пласты (третьего уровня), находясь в рамках одной и той же сущности образуют не временные, а имманентные триады. Например, монополизму корпоративному противостоит монополизм государственно-социалистический, а их синтезом является форма государственного капитализма.

Другой пример. Антитезой предпринимательства, реализующего себя на мелкотоварном конкурентном рынке и ориентирующегося при ценообразовании на рыночную стоимость, является мануфактурный уклад, использующий наемную рабочую силу, который, однако, в силу малоподвижности капитала и труда, продолжает использовать ту же самую форму модификации стоимости – рыночную стоимость. И только возникновение отраслевого капиталистического хозяйства приводит к активному переливу факторов производства и формированию синтеза предшествующих форм в виде рыночной цены производства.

Выводы

Итак, автор решил провести *исторический анализ форм стоимости*, идя по следам политэкономических исследований К. Маркса и Ф. Энгельса. Это неожиданно позволило расширить саму «периодическую таблицу» и переработать ее на основании четкого политэкономического критерия марксизма. *Очередная модификация стоимости приводит к смене общественной формации в рамках экономических отношений вторичной суперформации*. Данные общественные образования, обусловленные своей превращенной формой стоимости, и вынесены на суд читателя.

Опираясь на этот марксов подход, автором была предложена *концепция трехуровневой формационности*.

На первом, наиболее широком, уровне предстает знакомая нам триада, включающая первичную (достоимостную), вторичную (стоимостную) и третичную (постстоимостную) формации.

Второй уровень характеризует их внутреннее строение также в триадичной логике. Например, вторичная формация разворачивается через становление конкурентной, монополистической и квазиконкурентной формаций.

На третьем уровне происходит то же самое, но внутри этих образований. Весь этот механизм функционирует как реализация возникающих, сосуществующих и исчезающих модификаций стоимости.

Выявление четких критериев капиталистического способа производства в трудах классиков марксизма позволило *на научной основе отвергнуть тезис советской историографии о коммунистической (социалистической) революции в России* и выдвинуть *гипотезу* (вытекающую из допущения К. Маркса) о том, что *вторичная формация, обозначенная классиком, может включать не только названные им способы производства (азиатский, античный, феодальный и буржуазный), но и другие социально-экономические образования*. Именно советский государственно-социалистический строй при этом подходе к истории *предстает не первой фазой коммунизма, а одним из пластов вторичной формации*. Автор пришел к выводу о том, что этот «пятый элемент» (вслед за четырьмя указанными

К. Марксом способами производства) является недостающим звеном марксовой «периодической таблицы» истории.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Т. 2. Изд. 4-е. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 888 с.

Волков В.В. Гипотеза о докапиталистическом социализме в СССР. В кн.: Социалистический идеал и реальный социализм: Ленин, Троцкий, Сталин / Под общ. ред. И.Г. Абрамсона, П. Линке, В.А. Офицерова, Б. Ф. Славина. М.: ЛЕНАНД, 2011. – 616 с.

Волков В.В. Тенденции и противоречия развития рынка труда в Европейской России в период раннеиндустриальной модернизации конца XIX – начала XX века. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. СПб., 2019. – 34 с.

Волков В.В. Феномен Wert(h) в аксиологическом измерении // Свободная мысль. 2022. № 2. С. 209-217. EDN: SHOХНН

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. М.: Наука, 1998. – 640 с.

Колганов А.И. Что такое социализм? Марксистская версия. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 616 с.

Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1857–1858 годов). Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1958. – 879 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1960. – 907 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Книга 3. М.: Издательство политической литературы, 1989. – 508 с.

Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. Изд. 2–е. М.: Издательство политической литературы, 1959. – 771 с.

Маркс К. Письмо в редакцию «Отечественных записок». Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1961а. – 670 с.

Маркс К. наброски ответа на письмо В. И. Засулич. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1961б. – 670 с.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Ч. II. Главы VIII–XVIII. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1963. – 703 с.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Ч. III. Гл. XIX–XXIV. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1964. – 674 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов. Критика политической экономии (черновой набросок 1857–1858 годов). Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. I. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1968. – 317 с.

Маркс К. Экономическая рукопись 1861–1863 годов. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 47. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1973. – 659 с.

Маркс К. наброски ответа на письмо В.И. Засулич. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения в 9-ти томах. Т. 6. М.: Издательство политической литературы, 1987. – 667 с.

Мочерный С.В. Закон огосударствления капиталистической экономики. Киев: Выща школа, 1988. – 237 с.

Норма прибыли и перелив капитала на примере США / Отв. ред. Р.М. Энтов и А.В. Полетаев. М.: Наука, 1987. – 255 с.

Ониши Хироши. Российский путь в капитализм и японский путь в посткапитализм. М.: Восточная литература, 1994. – 149 с.

Потапенков И.М. О социализме, государственном капитализме и советской экономике // Неизвестный марксизм. 2010. № 1. С. 133–148.

Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX – XX вв. СПб.: Наука, С.-Петербургская издательская фирма, 1998. – 796 с.

Формация (ботаническая). Большой энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1993. – 1427 с.

Формация (в геологии). Большой энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1993. – 1427 с.

Энгельс Ф. История Ирландии. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 е изд. Т. 16. М.: Издательство политической литературы, 1960. – 839 с.

Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1961. – 670 с.

Энгельс Ф. Послесловие к работе «О социальном вопросе в России». Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1962. – 805 с.

Энгельс Ф. Письмо В. Боргиусу 25 января 1894 г. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 39. 2 е изд. М.: Издательство политической литературы, 1966. – 713 с.

Progressor. Маркс о формационности истории человеческого общества // Неизвестный марксизм. 2011. № 1 (2). С. 5–22.

Karl Marx. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsproceß des Kapitals. Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1867. – 784 p.

Karl Marx. Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort. 1859. Karl Marx, Friedrich Engels. Werke. Band 13. Berlin: Dietz Verlag, 1961. – 826 p.

Информация об авторе

Волков Вячеслав Викторович – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Военно-политической работы в войсках (силах) Военного института (военно-морского) Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», г. Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: agnee@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 934548) (ORCID: 0000-0002-2033-0213)

REFERENCES

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. Ed. 4th. Vol. 2. М.: LENAND, 2018. – 888 p. (In Russ.)

Engels F. History of Ireland. In: Marx K., Engels F. Essays. 2nd ed. Vol. 16. M.: Publishing house of political literature, 1960. – 839 p. (In Russ.)

Engels F. Development of socialism from utopia to science. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 19. M.: Publishing House of Political Literature, 1961. – 670 p. (In Russ.)

Engels F. Afterword to the work «On the Social Question in Russia». In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 22. M.: Publishing house of political literature. 1962. – 805 p. (In Russ.)

Engels F. Letter to V. Borgius January 25, 1894. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 39. M.: Publishing house of political literature. 1966. – 713 p. (In Russ.)

Formation (botanical). Big encyclopedic dictionary. M.: Soviet Encyclopedia. 1993. – 1427 p. (In Russ.)

Formation (in geology). Big encyclopedic dictionary. M.: Soviet Encyclopedia. 1993. – 1427 p. (In Russ.)

Inozemtsev V.L. Outside the economic society. M.: Nauka, 1998. – 640 p. (In Russ.)

Kolganov A.I. What is socialism? Marxist version. M.: Book house «LIBROKOM», 2012. – 616 p. (In Russ.)

Marx Karl. The capital. Criticism of political economy. First volume. Book I: The production process of capital. Hamburg: Otto Meissner publishing house, 1867. – 784 s. (In Germ.)

Marx K. Introduction (from economic manuscripts of 1857–1858). In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 12. M.: Publishing House of Political Literature, 1958. – 879 p. (In Russ.)

Marx K. Towards a critique of political economy. Preface. In: Marx K., Engels F. Essays. Ed. 2nd. Vol. 13. M.: Publishing House of Political Literature. 1959. – 771 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Criticism of political economy. Volume one. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 23. M.: Publishing House of Political Literature, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marx Karl. On the criticism of political economy, preface. 1859. In: Karl Marx. Friedrich Engels. Werke. Vol. 13. Berlin: Dietz Verlag, 1961. – 826 s. (In Germ.)

Marx K. Letter to the editors of «Notes of the Fatherland». In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 19. M.: Publishing house of political literature. 1961a. – 670 p. (In Russ.)

Marx K. Sketches of a response to a letter from V.I. Zasulich. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 19. M.: Publishing House of Political Literature. 1961b. – 670 p. (In Russ.)

Marx K. Theories of surplus value (IV volume of Capital). Part II. Chapters VIII–XVIII. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 25. M.: Publishing House of Political Literature, 1963. – 703 p. (In Russ.)

Marx K. Theories of surplus value (IV volume of Capital). Part III. Chapters XIX–XXIV. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 26. M.: Publishing House of Political Literature, 1964. – 674 p. (In Russ.)

Marx K. Economic manuscripts of 1857–1859. Criticism of political economy (draft draft 1857–1858). In: Marx K., Engels F. Essays, Ed. 2nd. Vol. 46. Part I. M.: Publishing House of Political Literature, 1968. – 317 p. (In Russ.)

Marx K. Economic manuscript of 1861–1863. In: Marx K., Engels F. Essays, 2nd ed. Vol. 47. M.: Publishing House of Political Literature, 1973. – 659 p. (In Russ.)

Marx K. Sketches of a response to a letter from V.I. Zasluch. In: Marx K., Engels F. Selected works in 9 volumes. Vol. 6. M.: Publishing House of Political Literature. 1987. – 667 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Criticism of political economy. Vol. 3. Book 3. M.: Publishing House of Political Literature, 1989. – 508 p. (In Russ.)

Mocherny S.V. Law of nationalization of the capitalist economy. Kyiv: Vyshcha School, 1988. – 237 p. (In Russ.)

Onishi Hiroshi. The Russian path to capitalism and the Japanese path to post-capitalism. M.: Eastern literature, 1994. – 149 p. (In Russ.)

Potapenkov I. M. On socialism, state capitalism and the Soviet economy. *Neizvestny' j Marxizm=Unknown Marxism.* 2010;(1):133-148.

Progressor. Marx on the formational nature of the history of human society. *Neizvestny' j Marxizm=Unknown Marxism.* 2011;1(2):5-22. (In Russ.)

Profit rate and capital flow using the example of the USA / Responsible. ed. R.M. Entov and A.V. Poletaev. M.: Nauka, 1987. – 255 p. (In Russ.)

Ryazanov V.T. Economic development of Russia. Reforms and the Russian economy in the 19th – 20th centuries. St. Petersburg: Nauka, St. Petersburg Publishing Company, 1998. – 796 p. (In Russ.)

Volkov V.V. Hypothesis about pre-capitalist socialism in the USSR. In: Socialist ideal and real socialism: Lenin, Trotsky, Stalin. Under the general. ed. I.G. Abramson, P. Linke, V.A. Ofitserova, B.F. Slavina. M.: LENAND, 2011. – 616 p. (In Russ.)

Volkov V.V. Trends and contradictions in the development of the labor market in European Russia during the period of early industrial modernization of the late 19th – early 20th centuries. Dissertation for the degree of Doctor of Economics. St. Petersburg, 2019. – 34 p. (In Russ.)

Volkov V.V. The phenomenon of Wert(h) in the axiological dimension. *Svobodnaya My' sl'=Free Thought.* 2022;(2):209-217. EDN: SHOXHN (In Russ.)

Information about the author

Vyacheslav V. Volkov – Doctor of Economics, Candidate of Philosophy, Associate Professor, Professor of Military Institute (naval) of the Military Educational and Scientific Center of the Navy «Naval Academy named after Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G. Kuznetsova»; St. Petersburg, Russia (agnee@yandex.ru).

(E-mail: agnee@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 934548) (ORCID: 0000-0002-2033-0213)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 15.03.2024; одобрена после рецензирования: 26.05.2024; принята к публикации: 10.06.2024.